

DREPTUL LA LIBERTATEA DE RELIGIE. DE LA PREVEDERILE DIN „PRAVILELE ÎMPĂRĂTEȘTI” LA CELE DIN PRAVILELE ȚĂRILOR ROMÂNE

Conf. univ. dr. Cătălina MITITELU

*Universitatea Ovidius din Constanța
ovidiustomis@yahoo.co.uk*

ABSTRACT: The right to freedom of religion. From the provisions of the „Imperial Laws” to those of the Laws of the Romanian Principalities.

The examination of the texts of some “Imperial Rules”, i.e. collections of Byzantine legal rules, and of some Rules of the Romanian Lands, printed in Romanian in the 17th century – based on the documentary material provided by Byzantine nomocanonical legislation – gave us the opportunity to present in our study, with interdisciplinary content (legal-canonical, historical, and theological), how – over time – the right to religion was respected in the Romanian area.

From the Edict of the Roman emperors at the end of the 4th century – which was the subject of examination and evaluation in the pages of our study – it was found that of this fundamental right of man it could enjoy only those who shared the Christian faith professed by the respective emperors, i.e., the Christian -Orthodox ecumenical faith.

Both the text of the Imperial Rules and that of the Rules of the Romanian Lands reveal the intransigence of political and ecclesiastical rule towards any change in the dogmas of the Church, hence the need to know state and church legislation in order to better understand the evolutionary process of understanding the natural right of every human being to have and profess the religious faith of their choice.

Keywords: *religious freedom, imperial edict, laws, religious faith.*

Introducere

În temeiul Edictului împăraților Grațianus, Valentinianus și Theodosius, dat în Constantinopol în ziua de 27 februarie 380, „toate popoarele” (cunctos

populos), care se aflau sub stăpânirea romană, trebuiau să fie „conduse la religia care a fost transmisă romanilor (romanis) de divinul Apostol Petru”, și numai „religia” celor care se întruneau „sub numele de Creștini catolici (christianorum catholicorum)”, adică a creștinilor ortodocși ai Bisericii ecumenice, era „îngăduită”, iar „celorlalți, care erau atașați dogmei ereticilor (haeretici dogmatis) lăcașurile lor nu vor primi numele de biserică (ecclesiarum nomen), ci pe cel de conciliabula” (*Codex Theodosianus*, lb. XVI, I, 1, 2), adică un loc de întrunire publică, fiindcă nu li se recunoștea caracterul de „res sacrae”, și ca atare, conform dreptului roman, acestea nu aparțineau „dreptului divin” (divini juris) (*Justiniani Institutiones*, lb. II, I, 7). Mai mult, Edictul imperial din anul 380 prevedea expressis verbis că adepții acelor comunități „vor fi pedepsiți mai întâi prin pedeapsa divină (divina vindicta) și apoi prin a noastră”¹.

Prin urmare, numai religia creștină, de credință ortodoxă ecumenică (catolică), era recunoscută ca religie de stat. Membrii celorlalte comunități erau considerați „eretici” și, în consecință, trebuiau să suporte „infamia”, iar „lăcașurile lor” nu erau considerate biserici și trebuiau să fie pedepsite în primul rând „prin pedeapsa divină (divina vindicta)”, și apoi și prin hotărârea împăraților, pe care aceștia o considerau „ca o voință cerească (ex caelesti arbitrio)” (*Codex Theodosianus*, lb. XVI, 1, 2)².

Pe cei acuzați de delictul infamiei, Edictul respectiv îi priva nu numai de dreptul la libertatea de religie, ci și de exercițiul drepturilor civile.

Prin Edictul din 30 iulie anul 381, dat în Heracleea de aceeași trei împărați romani, Religia creștină era recunoscută ca unica religie oficială a Imperiului. Totodată, Edictul a prevăzut că „numai Bisericile” ale căror episcopi mărturiseau dogma Sfintei Treimi formulată la Sinodul ecumenic de la Niceea, și se aflau în comuniune cu „Nectarie, episcopul Bisericii Constantinopolului, cu Timotei episcopul cetății Alexandriei, ..., și cu Terenius episcop de Scythia (Terennio, episcopo Scythae)” (*Codex Theodosianus*, lb. XVI, 1, 3)³ se bucurau de legitimitate.

Printre ierarhii nominalizați cu care toți ceilalți episcopi din Imperiul roman trebuiau să fie în comuniune de credință ortodoxă, pentru ca să li să poată acorda „resurse” financiare, și să nu fie alungați din Biserică

1 *Le Code Théodosien, Livre XVI, et sa réception au Moyen Âge*, Texte latin de l'édition Mommsen et traduction française. Introduction, notes et index par Elisabeth Magnou-Nortier, Paris, Cerf, 2002, pp. 96-97.

2 *Le Code Théodosien, Livre XVI, ...*, pp. 96-97.

3 *Le Code Théodosien, Livre XVI, ...*, p. 98-99.

precum „ereticii” (haereticos) (*Codex Theodosianus*, lb. XVI, 1, 3), s-a numărat deci și episcopul tomitan Terentius din Scythia Minor (Dobrogea din România de astăzi) al cărui Scaun primațial s-a aflat la Tomis⁴ (Constanța / România).

În epoca bizantină, relațiile între Stat și Biserică⁵ aveau să cunoască nu numai regimul juridic al raporturilor de coabitare și conlucrare între cele două instituții fundamentale ale societății medievale, ci și dreptul basileilor de a se amesteca în viața Bisericii și de a da legi în chestiuni de natură ecleziastică⁶, ceea ce a dus după sine și la afirmarea unei politici de discriminare pe bază de religie sau credință religioasă⁷, despre care ne atestă atât legislația canonică⁸, cât și cea de stat din epoca bizantină, ale căror norme le găsim incluse și în Pravilele țării⁹.

4 N. V. Dură, „Tomis, „Prima Sedis Episcopalis” of the Church of Scythia Minor. Historical and Legal Testimonies about the Juridical Status of its Primates”, in *Black Sea Region at the Crossroads of Civilizations*, 2, 2 (2024), pp. 466–497.

5 N. V. Dură, „The Relationships between the State and the Church and their Legal Regime. Rules of International and National Law”, in *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 12, 4 (2018), pp. 192-201; C. Mititelu, „The Christian Emperors of “Old Rome” and “New Rome” - „Defensores et Protectores Ecclesiae” (Defenders and Protectors of the Church)”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 12, 4 (2018), pp. 202-211.

6 N. V. Dură, „Religion and Culture in Scythia Minor”, în *Annals of the “Ovidius” University of Constanța. History Series*, 10-11 (2013-2014), pp. 15-26; N. V. Dură, „Prevederi constituționale privind libertatea religioasă și protecția ei juridică în România anilor 1858-1938”, în *Jurnalul Libertății De Conștiință*, 12, 3 (2024), pp. 92-117.

7 N. V. Dură, „Rules of national and international law prohibiting all forms of discrimination based on religion or religious belief”, in *Annales Canonici*, 12 (2016), pp. 45-64; N. V. Dură, „The Right to Religion: Some Considerations of the Principal International and European Juridical Instruments”, in *Religion and Equality. Law in conflict*, ed. by W. C. Durham Jr. and D. Thayer, Routledge, UK, 2016, pp. 15-24; N. V. Dură, „The Right to the “Freedom of Conscience”, Legal Basis for the Educational and Missionary Activity of Religious Denominations”, in *Ecumeny and Law*, 5 (2017), pp. 147-170; N. V. Dură, „About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine”, in *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 13, 4 (2019), pp. 156-164.

8 N. V. Dură, *Le Régime de la synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique, du Ier millénaire*, Ed. Ametist 92, București, 1999, pp. 287-382; N. V. Dură, C. Mititelu, *Legislația canonică și instituțiile juridico-canonice, europene, din primul mileniu*, Ed. Universitară, București, 2014, pp. 93-123.

9 C. Mititelu, *Vechi instituții europene prevăzute de legislația nomocanonică din secolul al XVII-lea (Pravila de la Iași și Pravila de la Târgoviște)*, Ed. Universitară, București,

1. De la dreptul la libertatea de religie, la dreptul de-a mărturisi credința ortodoxă

După anul 380, când Religia creștină devine religie de stat, constatăm că, în Edictele lor, împărații romani (din Apus și din Răsărit) nu mai fac referire la libertatea credințelor religioase, așa cum se prevăzuse în Edictul de la Milan (313)¹⁰, ci doar la dreptul creștinilor de aș mărturisi propria lor credință și de a și-o manifesta public și sub forma cultului lor religios.

Această realitate o identificăm și în textele din corpusul de legiuiri fundamentale ale Țărilor Române, cunoscut sub denumirea de Pravile ale Țărilor Române¹¹, care au circulat inițial în manuscris și apoi tipărite. Prin intermediul acestor Pravile¹² a fost receptată¹³ și adaptată legislația bizantină la realitățile și cerințele satelor românești încă din secolul al XIV-lea.

Din textul acestor Pravile, putem constata că, aidoma împăraților Imperiului Roman de Răsărit, legiuitorul român nu a acceptat decât credința ortodoxă, ceea ce a făcut ca să se vorbească despre dreptul la religie numai pentru un singur cult religios, adică Cultul creștin de confesiune ortodoxă, cu toate că până și unii împărați romani n-au omis să prevadă în edictele lor și dreptul la libertatea de religie pentru alte culte religioase, așa cum a fost și cazul Edictului de la Milan¹⁴.

2014, pp. 7-20; N. V. Dură, „The Byzantine Nomocanons, fundamental sources of old Romanian Law”, în *Exploration, Education and Progress in the third Millennium*, Galați University Press, Galați, I, 3 (2011), pp. 25-48.

10 N. V. Dură, C. Mititelu, „The State and the Church in IV-VI Centuries. The Roman Emperor and the Christian Religion”, în *SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism*, I (2014), Albena, pp. 923-930.

11 C. Mititelu, *Dreptul bizantin și receptarea lui în Pravilele tipărite, în Țările Române, din secolul al XVII-lea*, Ed. Universitară, București, 2014, pp. 9-35.

12 Prin cuvântul slavonesc „pravila” s-a înțeles „lege”, „legiuire”, „drept” etc. În lexiconul românesc prin acest cuvânt s-a înțeles nu numai noțiunea de lege juridică sau bisericească, ci și legea socială și în general umană de bună rânduială internă și internațională (cf. L. Stan, „Vechile noastre pravile”, în *L. Stan, Biserica și Dreptul. Izvoarele Dreptului canonic ortodox*, vol. II, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, p. 173).

13 L. Stan, „Despre modul de însușire a vechilor Pravile: receptare sau asimilare?”, în *L. Stan, Biserica și Dreptul. Izvoarele Dreptului canonic ortodox*, vol. II, ..., pp. 348-363.

14 N. V. Dură, „Edictul de la Milan (313) și impactul lui asupra relațiilor dintre Stat și Biserică. Câteva considerații istorice, juridice și eclezio-logice”, în *Mitropolia Olteniei*, 5-8 (2012), pp. 28-43.

Un alt exemplu în această privință rămâne Edictul din 29 septembrie 393 promulgat de împărații Theodosius, Arcadius și Honorius, prin care aceștia își exprimau mâhnirea pentru faptul că „adunările” evreilor fuseseră „interzise în anumite locuri” din Imperiul Roman, și, ca atare, au poruncit guvernatorului Diecezei Orientului „să interzică cu severitate excesul acelor persoane care, în numele religiei creștine, și-au permis să săvârșească unele fapte ilegale, și au încercat să distrugă și să spolieze sinagogile” (*Codex Theodosianus*, lb. XVI, VIII, 9)¹⁵.

În Codul său civil, împăratul Justinian nu a mai ținut seama de prevederile acestui edict atunci când a fost vorba și de libertatea de religie a evreilor, ceea ce a făcut ca acesta să prevadă în Constituțiile sale imperiale că Ortodoxia este „sprijinul” Imperiului, astfel încât protecția juridică era asigurată numai pentru „ὀρθόσοχος πολιτία”, adică numai pentru Biserica care mărturisea Crezul Niceo-Constantinopolitan¹⁶.

În Țările Române, Poarta ortomană n-a mai îngăduit ca „Domnul să facă o lege”, acest fapt reprezintă motivația pentru care „după Matei Basarab și Vasile Lupu nu mai apar legi ca ale acestora, ci numai hrisoave pentru unele materii sau încercări de Pravile care au circulat numai în manuscrise”¹⁷. Această realitate ne-ar explica și cauza pentru care Domnitorii și Divanele celor două Țări Românești își întemeiau hotărârile lor pe „Cărțile împărătești”, adică pe Pravilele împăraților bizantini, care au circulat în aceste Țări, cu osebire din secolul al XIV-lea, atât în textul lor inițial, adică în cel grecesc, cât și în traducere slavonă sau românească.

De exemplu, într-o judecată de la 1744, Divanul Țării Românești invoca ca temei pentru hotărârea luată aceste „Cărți împărătești”, despre care istoricii vechiului drept românesc ne spun că ar fi fost vorba de colecția Vasilicalelor editată la Paris de C. A. Fabrotus în anul 1647¹⁸, așa cum ne atestă de altfel și textul de la pagina 6 din Codul Calimach, ediția grecească din anul 1817. Dar, în realitate, aceste „Cărți împărătești” nu

15 *The Theodosian Code*, ed. C. Pharr, Clark, New Jersey, 2012, p. 468.

16 N. V. Dură, „Canoanele Sinodului II ecumenic și obligativitatea de a mărturisi și păstra cu credincioșie Crezul niceo-constantinopolitan”, în *Ortodoxia*, XXXIII, 2 (1981), pp. 442-459.

17 *Pravilniceasca Condică 1780*. Introducere, ed. crt., Ed. Academiei R.P.R., București, 1957, p. 9.

18 *Pravilniceasca Condică 1780 ...*, p. 15, n. 2.

se rezumau la Vasilicale¹⁹, ci cuprindeau și celelalte colecții de legiuiri bizantine, inclusiv Novelele împăraților bizantini.

Pravilele tipărite în epoca fanariotă, în limbile greacă și română, cuprind și textele unor Anexe în care aflăm textul unor Hrisoave și Anaforale domnești, așa cum a fost de exemplu și cazul acelei *Συνταγμάτων Νομικὸν* (Pravilniceasca Condică)²⁰, tipărită în limba greacă de Alexandru Ipsilanti, Domnitorul Țării Românești, în 1780 în tipografia Mitropoliei Țării Românești²¹.

2. Colecțiile de legiuiri ale românilor, ca răspuns la interdicția Porții otomane de-a utiliza „Pravilele împărătești”

În ciuda interdicției Porții otomane ca Țările Române să se conducă după propriile legi, în anul 1640 Vasile Lupu, Domnitorul Moldovei, tipărea „Cartea Românească de învățătură”, care de fapt era o colecție de legiuiri, iar Matei Basarab, Domnitorul Țării Românești, tipărea și el în anul 1652, „Îndreptarea Legii”. În ambele Pravile au fost reproduse și texte din constituțiile unor împărați romani, ca de exemplu Justinian, Vasile I Macedoneanul, Leon VI Filosoful etc. Aceste Pravile au fost urmate apoi de unele Coduri de legiuiri, ca de exemplu Pravilniceasca Condică sau „Mica constituție”, publicată în limbile greacă și română în anul 1780; Codul lui Calimach din 1817 și Legiuirea Caragea din 1818.

Apariția acestor coduri de legiuiri pravilnice a fost înlesnită și de Tratatul de pacea de la Kuciuk-Kainargi din anul 1774. În privința dreptului la libertatea de religie, din textul Tratatului de la Kuciuk-Kainargi (*Küçük Kaynarca*)²², – în baza căruia cele două puteri imperiale, expansioniste, Imperiul țarist și cel otoman, și-au disputat și revendicat teritoriile din arealul geografic al României – reținem că s-a dispus în mod expres ca „să nu se împiedice câtuși de puțin exercitarea liberă a religiei creștine, și să nu pună nici un obstacol în construirea de noi Biserici și repararea

19 C. Mititelu, „The “Basilika” and their Reception in the Romanian Principalities”, in *Black Sea Region at the Crossroads of Civilizations I*, Batumi 2023, pp. 1129-1144.

20 N. V. Dură, „Procesul de modernizare a Dreptului românesc din epoca fanariotă până în vremea lui Cuza Vodă”, în *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, VII, 1 (2003), pp. 16-30.

21 D. Fotino, *Istoria Daciei de odinioară* (în lb. greacă), vol. II, Viena, 1819, p. 356.

22 Această localitate aparținea Dobrogei românești, iar în prezent aparține Bulgariei (Kaynardzha).

celor vechi, după cum s-a stabilit mai înainte” (Art. XVI, 2); „să restituie mănăstirilor și altor particulari pământurile și posesiunile care le-au aparținut” (Art. XVI, 3) și „să aibă față de clerici stima deosebită pe care situația lor o impune” (Art. XVI, 4)²³.

În temeiul Taratului de la Kuciuk-Kainargi, românii au reclamat „vechile drepturi”, adică vechile „pronomii” (privilegii) ale Țărilor Române, și au invocat drepturile lor „de a face legi, fără amestec străin”²⁴, îndeosebi din partea Porții otomane, care nu îngăduia Domnitorilor lor să facă legi fără aprobarea ei.

Codurile de legiuiri din epoca fanariotă au încorporat în textul lor și „obiceiurile juridice existente la noi”²⁵, adică la români, fapt care a făcut ca alături de legiuirile imperiale bizantine să fie invocate și texte ale vechilor Hrisoave ale Țării, promulgate de Domnitori în conformitate cu vechile obiceiuri ale țării.

De exemplu, în Hrisovul de promulgare a „Micii Constituții” din anul 1780, Alexandru Ioan Ipsilanti recunoștea în mod explicit faptul că „locuitorii Valahiei” adică ai Țării Românești, urmau „obiceiurile locului”, dar că, urmându-se „vechimea obiceiurilor”, acestea ajungeau să se împotrivească „legilor împărătești”²⁶, adică Pravilelor împărăților bizantini.

Cât privește denumirea de „legi împărătești”, menționăm că această sintagmă trimitea la corespondentul ei grecesc, *Τὰ Βασιλικὰ νομικά*, care după părerea unor cercetători ai legislației bizantine ar fi fost pusă în circulație de nomofilaxul Ioan Xiflinos, iar prima compilație a Vasilicalelor a fost inițiată de împăratul Constantin al IV-lea Monomahul în anul 1047 și înfăptuită de profesorii de la Facultatea de drept din Constantinopol²⁷.

Despre dreptul la libertatea de religie nu se face nicio mențiune în Pravila din 1780, intitulată *Sintagmation Nomicon* (Pravilniceasca Condică), în schimb aflăm unele mărturii privind faptul că unica credință religioasă a Țării este cea creștină de confesiune ortodoxă.

23 Taratul de la Küçük-Kainargi, între Imperiul Țarist și Imperiul Otoman, 10/21 iulie 1774, în C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României. Acte și documente 1741-1991*, ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 15.

24 *Pravilniceasca Condică 1780 ...*, p. 5.

25 *Pravilniceasca Condică 1780 ...*, p. 17.

26 *Pravilniceasca Condică 1780 ...*, pp. 44-45.

27 Z. Chitwood, *Byzantine Legal Culture and the Roman Legal Tradition, 867-1056*, Cambridge 2017, pp. 12-13 și 16-44.

Spre exemplificare amintim faptul că, în privința martorilor, judecătorul trebuia să cerceteze în prealabil „religia acelor care aveau să depună mărturie, întrucât eterodocșilor nu li se permitea să depună mărturie împotriva creștinului ortodox”²⁸.

Din aceeași Pravilă constatăm impactul pe care Religia creștină, de confesiune ortodoxă, l-a avut asupra întregii societăți omenești din vremea aceea. În această privință, în conformitate cu prevederile Pravilei, era interzis „judecătorilor să judece în cele douăsprezece zile ale Crăciunului, în prima săptămână a Postului și în săptămâna patimilor Domnului nostru Iisus Hristos și în săptămâna Luminată”²⁹.

În Hrisovul de promulgare a Codului său din 1 iulie 1817, Scarlat Calimach, domnitorul Moldovei, amintea și faptul că Alexandru cel Bun (1400-1432), domnul Moldovei, „a alcătuit o Carte de legi, având ca sursă de bază colecția de legiuri bizantine din secolul al X-lea, cunoscută sub numele de Vasilicale”³⁰, și că predecesorii săi de altădată s-au folosit și ei de Vasilicale și de „Novelele în vigoare ale lui Justinian și Leon și ale împăraților de după aceea”³¹.

În același Hrisov domnesc din anul 1817 se preciza că, pentru a împlini „după puțință lipsurile acelor din Novele”³², domnitorul Scarlat Calimach a apelat și „la cele mai noi Coduri europene”, întrucât „metoda” de redactare a acestora i s-a „părut cea mai bună”³³, dar a ținut să adauge că, în textul Codului său, n-au fost omise „obiceiurile pământului”, care „au fost cinstite cu privilegiul de lege”³⁴, știut fiind faptul că „nimic altceva decât legile sunt ceea ce pun la cale și înfăptuiesc buna stare și lucrare a omenirii”³⁵.

În Codul lui Calimach, care s-a vrut a fi un „Cod civil”³⁶, s-a menționat și faptul că „privilegiile pământului, a mănăstirilor, a bisericilor, a clericilor și a boerilor se socotesc drepturi, ca și alte drepturi cuprinse

28 *Pravilniceasca Condică 1780 ...*, p. 123.

29 *Pravilniceasca Condică 1780 ...*, pp. 154-155.

30 *Codul Calimach*, ed. crt., Ed. Academiei R.P.R., București, 1958, p. 46.

31 *Codul Calimach ...*, p. 47.

32 *Codul Calimach ...*, p. 51.

33 *Codul Calimach ...*, p. 51.

34 *Codul Calimach ...*, p. 51.

35 *Codul Calimach ...*, p. 51.

36 *Codul Calimach ...*, pp. 64-65.

în acest cod”³⁷. Fără îndoială, o astfel de afirmație este concludentă în privința mentalităților din epoca fanariotă, de sorginte bizantină, și în privința concepției medievale despre drepturile și libertățile omului.

Sub impactul dreptului din Europa de Vest din epoca respectivă (Codul lui Napoleon, Codul austriac), în Codul Calimach găsim prevederi care fac referire la „drepturile persoanelor”, conform cărora orice om are „drepturi firești”, prevăzute de dreptul natural, și că omul „trebuie a se socoti ca o persoană”³⁸, și are deci „politicești drepturi și îndatoriri”³⁹.

Scarlat Calimach ceruse juriștilor săi „să adune din Cărțile împărătești cele mai trebuincioase Pravili, adaugându-se și obiceiurile Țării din vechi păzite în pământul acesta”⁴⁰.

Domnitorul fanariot a ținut seama de vechile obiceiuri ale Țării, așa cum constatase și agentul austriac într-o depeșă trimisă Cancelariei aulice din Viena la 28 august 1818, în care recunoștea că, deși „Codul austriac a servit ca model”, totuși, din acesta „nu au fost păstrate” decât „acele dispozițiuni care sunt în uz în puterea obiceiurilor ce se aplică aici”⁴¹.

Aceste obiceiuri juridice al poporului român, care se regăsesc în mare parte menționate și în Codul Calimach, s-au bucurat de o autoritate chiar mai are decât legea scrisă, așa cum se întâmplase odinioară și la romani, și cum ne confirmă și unii reputați jurisconșulți romani. De exemplu, celebrul jurisconsult roman Paulus scria că „acest fel de lege”, adică obiceiul juridic, avea „o mare autoritate (magnae auctoritas), pentru că aprobarea de care s-a bucurat a fost așa de mare încât nu s-a simțit niciodată nevoia ca acesta să fie consemnat în scris (non fuerit necesse scripto) ca să fie înțeles” (Paulus, *Ad Sabinus*, lb. VII)⁴².

În același sens se exprima și Hermogenian, un alt reputat jurisconsult roman, despre importanța și valoarea obiceiurilor juridice. După afirmația sa, „noi trebuie să ținem toate acele reguli care au fost sancționate de

37 Codul Calimach ..., pp. 68-69.

38 Codul Calimach ..., pp. 72-73.

39 Codul Calimach ..., pp. 72-73.

40 Codul Calimach ..., p. 862.

41 Codul Calimach ..., p. 863.

42 *Corpus Juris Civilis*, vol. I. Digesta, ed. T. Mommsen, Berolini, 1895. Reprinted by Law book exchange edition, 2010, Clark, New Jersey, p. 6 n. 36; *The Digest of Justinian*, vol. I, ed. by A. Watson, University Pennsylvania Press, Philadelphia, 1985, p. 14, nr. 36.

vechiul obicei (longa consuetudine) și observate de mulți ani (per annos plurimos observata)” (*Epitomă a legii*, lb. I)⁴³.

În anul 1832, Președintele Divanului Țării Moldovei a cerut Comisiei instituită pentru traducerea și completarea Codului Calimach să nu „strămute obiceiul pământului”⁴⁴, învederând astfel importanța dreptului cutumiar al Țării, care, alături de „pravilele împărătești”, au fost cele două pârghii de rezistență ale edificiului vechiului drept românesc.

La 5 decembrie 1833 Codul lui Calimach, redactat inițial în limba greacă, în 1817, se tipărea „întâia oară în limba patriei”⁴⁵, devenind astfel „cea dintâi ediție românească”⁴⁶, în care au fost introduse și „obiceiurile Țării”.

3. Dreptul la libertatea de religie prevăzut în Colecțiile de legiuiri ale Țărilor Române și în Pravilele împărătești

De exemplu, în Codul Calimach, atât în ediția grecească, cât și în cea românească, nu se face referire la dreptul la libertatea de credință al persoanelor, dar, s-a prevăzut faptul că „deosebirea credințelor nu are nicio înrâurire la particularnicile drituri”⁴⁷.

Așadar, în percepția alcătuitorilor acestui Cod deosebirea credințelor nu avea niciun efect juridic asupra drepturilor individuale ale unei persoane. În schimb, în Constituția României din 1866⁴⁸ se prevedea că „numai străinii de rituri creștine pot dobândi împămîntenirea” (Art. 7), adică naturalizarea.

Constituția României din anul 1923 avea să prevadă faptul că „deosebirea de credințe religioase și confesiuni, de origine etnică și de limbă, nu constituie în România o piedică spre a dobândi drepturile civile și politice și a le exercita” (Art. 7)⁴⁹.

43 *Corpus Juris Civilis*, vol. I. Digesta, ed. T. Mommsen, Berolini, 1895 ..., p. 6 n. 35; *The Digest of Justinian*, vol. I, ed. by A. Watson, ..., p. 14, nr. 35.

44 *Codul Calimach* ..., p. 12.

45 *Codul Calimach* ..., p. 14.

46 *Codul Calimach* ..., p. 14.

47 *Codul Calimach* ..., pp. 80-81.

48 I. Muraru, G. Iancu, *Constituțiile Române. Texte. Note. Prezentare comparativă*, Ed. Actami, București, 2000, pp. 31-59.

49 I. Muraru, G. Iancu, *Constituțiile Române* ..., p. 63-92.

În spiritul dreptului bizantin, Codul Calimach interzicea încheierea unei căsătorii „între creștinii ortodocși și eterodocși” (par. 91)⁵⁰. Prin urmare, pentru legiuitorul român de la începutul secolului al XIX-lea – aflat încă tributar dreptului bizantin prelucrat de domnitorii fanarioți – deosebirea de credință constituia încă un impediment la căsătorie⁵¹, întrucât credința ortodoxă a fost pentru Imperiul Roman de Răsărit fermentul unității statale constituit din diferite etnii în cadrul aceluiași commonwealth-ului bizantin.

Însuși împăratul Justinian, în Prefața colecției „Digestae” – publicată la 15 decembrie A.D. 530 – declara că își „conducea imperiul sub autoritatea lui Dumnezeu (Dei auctore)”, și că își punea „toată nădejdea (omnem spem) numai în providența Supremei Treimi (summae providentiam Trinitatis)”⁵².

Același basileu bizantin vorbea despre „regatul ortodox” și despre „politica ortodoxă (ὀρθόδοξος πολιτία)” (Novela 45)⁵³. Poate așa se explică în mare parte și faptul că împăratul Justinian n-a avut o atitudine tolerantă față de eterodocși și de celelalte religii, inclusiv față de religia mozaică⁵⁴, în ciuda faptului că împărații Theodosius, Arcadius și Honorius recunoscuseră în mod oficial atât identitatea etnică și religioasă a evreilor, cât și dreptul lor la libertatea de religie, prin Edictul lor imperial din 29 septembrie 393 (cf. *Codex Theodosianus*, lb. XVI, 8, 9)⁵⁵.

Unele dintre prevederile legilor împăratului Justinian, privind Biserica și instituțiile ei, au fost inserate – alături de legislația canonică a Bisericii ecumenice – în Nomocanonul în 50 de Titluri, redactat de teologul și avocatul Ioan Scolasticul (sec. VI), ca apoi în Nomocanonul în XIV Titluri⁵⁶

50 *Codul Calimach ...*, p. 94-95.

51 C. Mititelu, „Alexandros Ypsilanti’s Code of Laws (Pravilniceasca Condică). From the Dowry “Ante Nuptias” and “Post Nuptias” to the “Sheet of Dowry” of the Old Romanian Law”, in *Codrul Cosminului*, XXX, 1 (2024), pp. 7–34.

52 *Constitutio Deo auctore de conceptione Digestorum* (december 15, A.D. 530). Based upon the latin text of Mommsen’s edition, <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/compositio.htm>

53 *Novellae*, et. R. S. Schroll, G. Kroll, Berolini, 1895, în *Corpus Juris Civilis*, vol. III, ed. T. Mommsen, Berolini, 1895..., pp. 277-279.

54 A se vedea textul Novelei 146, *Corpus Juris Civilis*, vol. III, ed. T. Mommsen, Berolini, 1895..., p. 717.

55 *Le Code Théodosien, Livre XVI, ...*, pp. 334-335.

56 A se vedea J. A. B. Mortreuil, *Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l’Empire d’Orient depuis la mort de Justinien jusqu’à la prise de Constantinople en 1453*, vol. I, Paris, 1893, pp. 216-229.

redactat în timpul domniei împăratului Heraclie (610-641) să fie inserate numai în legile de stat privitoare la treburile bisericești. În acest Nomocanon se preciza și faptul că „obiceiul” (consuetudo) trebuia privit și acceptat ca lege și considerat ca „optima legum interpret” (interpretul cel mai bun al legilor).

Politica de intoleranță a basileilor bizantini față de cei care nu mărturiseau credința religiei de stat a culminat în epoca împăratului Vasile I Macedoneanul (867-886) și a fiului său Leon al VI-lea Filosoful (886-912), autorii monumentalei colecții de legiuiri bizantine cunoscută sub numele de Vasilicale⁵⁷, publicate prin anii 910/911, când a devenit nu numai codul oficial al statului, ci și cel mai cuprinzător în privința conținutului lui din Imperiul bizantin.

În Pravilele apărute în Țările Române – în manuscris sau tipărite – avem și excerpte din colecțiile de legiuiri bizantine, îndeosebi din Novelele împăratului Justinian și din Vasilicale. Reproduse textual, parafrazate sau prelucrate, acestea au fost introduse în toate Pravilele care au circulat în lumea ortodoxă de limbă greacă, slavonă și română. Aceste Pravile au avut rolul de „lege juridică”, „lege bisericească”, „lege divină”, „lege naturală” și „lege morală”⁵⁸.

În Țările Române, Vasilicalele, în limba greacă, au ajuns sub forma unui text abreviat, adică acela de „synopsis legum” (sinopsa legilor) sau de „synopsis basilicorum” (sinopsa basilicilor) redactate la Constantinopol încă din secolele XI-XII. Acestea erau însoțite și de unele Scolii, adică comentarii ale unor celebri juriști de la Facultatea de drept de la Constantinopol⁵⁹. O astfel de versiune a Vasilicalelor a fost cunoscută și a circulat în Moldova și în Țara Românească încă de „pe la anul 1400”⁶⁰.

Alexandru cel Bun a fost cel care conform mărturiilor istoriografiei medievale românești a primit de la împăratul Andronic Paleologul o astfel de versiune a Vasilicalelor. După expediția sa la Viena, împăratul bizantin a trecut „și prin Țara Moldovei, și i-a ieșit înainte întru întâmpi-

57 S. Troianos, *Le fonti del diritto bizantino*, (Traduzione a cura di Pierangelo Buonagorno), Torino 2015, pp. 165-173, 185-188.

58 L. Stan, *Vechile noastre pravile*, ..., p. 173.

59 J. A. B. Mortreuil, *Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'Empire d'Orient depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453*, vol. II, Paris, 1894, pp. 123-266.

60 L. Stan, „Pravila lui Alexandru cel Bun și vechea autocefalie a Mitropoliei Moldovei”, în L. Stan, *Biserica și Dreptul. Izvoarele Dreptului canonic ortodox*, vol. II, ..., p. 239.

nare Alexandru vodă cu ... mitropolitul Kir Iosif cu tot clirosul, cu mare cinste, cum se cade unui împărat creștinesc, și l-au petrecut până la Chilia la Dunăre”⁶¹.

În istoriografia dreptului românesc a rămas și informația potrivit căreia domnitorul Alexandru cel Bun ar fi primit de la bizantini „Vasilicalele”, din textul cărora cărturarii Țării „au alcătuit o carte pravilnicească”⁶², adică o carte de legi cunoscută sub denumirea de Pravilă.

În Pravila lui Alexandru cel Bun, atestată și de Dimitrie Cantemir în lucrarea sa „Descriptio Moldaviae” (capitolul XI), care a fost publicată pentru prima dată la Hamburg în anii 1769-1770, au putut fi inserate atât norme civile și penale, extrase atât din Vasilicale, cât și din Pravila lui Matei Vlastares alcătuită în limba greacă în anul 1335, și în care aflăm referiri atât la credința religioasă ortodoxă din arealul Imperiului bizantin, cât și la spiritul mentalității proprii acestuia în privința atitudinii față de eterodocși și de cei de alte religii.

Despre Sintagma alfabetică a lui Matei Vlastares, precizăm că aceasta a fost tradusă în limba slavă în anul 1345-1348, adică la șapte ani după publicarea ei în limba greacă, și că a circulat și în Țările Române. Un vechi exemplar în limba slavonă, care a circulat în Țările Române, „conține și un glosar latin-grecesc, care constituie originalul după care s-a alcătuit glosarul latin-slav din copiile slavonești ale Syntagmei, glosar care însă nu există în originalul lucrării lui Matei Vlastares din 1335”⁶³.

În privința dreptului la libertate de religie, aceeași realitate din Vasilicale și din Sintagma alfabetică a lui Matei Vlastares o întâlnim și în Pravila lui Vasile Lupu, Domnul Moldovei, tipărită la Iași în anul 1646. De exemplu, Pravila lui Vasile Lupu prevedea că, „pentru ereziile bărbatului”, soția trebuia „să se desparte de el”, și aceasta îndeosebi în cazul în care acesta ar fi urmărit sau ar fi silit-o „să o întoarcă despre credința ei cea bună a pravosloviei spre ereziile lui” (glava 20, 1)⁶⁴, iar „obrazul (persoana n.n.)

61 Text reproduș după episcopul Melchisedec, *Cronica Romanului și a Episcopiei de Roman*, pt. I, București, 1874, pp. 87-88.

62 Anafora prezentată domnitorului M. Șuțu (1819-1821). Text publicat în *Codul Calimach*, Anexa I, ..., p. 863.

63 I. N. Floca, *Drept canonic ortodox. Legislație și administrație bisericească*, Ed. IMBOR, București, vol. I, 1990, p. 122.

64 *Cartea românească de învățătură*, ed. crt., Ed. Academiei R.P.R., București, 1961, p. 115.

cel cu erezie, de nu se va pocăi de tot”, și nu va părăsi „cu torul ereziile”, nu va fi „iertat” (glava 20, 2)⁶⁵.

În Pravila cea Mare, tipărită la Târgoviște în anul 1652 din porunca lui Matei Basarab, domnitorul Țării Românești, se face trimitere expresă atât la „pravilele împărătești” (glava 43, zaceala 1) în care se face precizarea că este vorba de colecția de legiuiri a împăratului Justinian, din care fuseseră „alese”⁶⁶ adică selectate unele texte, cât și la interdicțiile privind orice comuniune a creștinilor și clericilor ortodocși cu „ereticii”, sau cu „jertfa ereticului” sau a „agareanului” (musulmanilor n.n.) (glava 152)⁶⁷.

Prin urmare, după cum s-a putut constata, în Pravilele Țării au fost reiterate dispozițiile prevăzute în Pravilele împărătești și în privința drepturilor și libertăților omului, inclusiv cele referitoare la dreptul la libertatea de religie, dar, legiuitorul român le-a adaptata la cerințele vremii.

În loc de Concluzii

Principii, dispoziții și norme – preluat și de cele două Pravile (de la Iași și de la Târgoviște) – aflăm și în textele colecțiilor de legiuiri apărute în epoca fanariotă, epocă care a început în Țara Românească în anul 1711 și în Moldova în 1716, și a luat sfârșit în ambele țări în anul 1821. În aceeași epocă a apărut și Constituția lui Constantin Mavrocordat - în anul 1741 în limba română și în anul 1742 în limba franceză - în textul căreia se face mențiune la „Așezămintele Țării”.

Pravilele românești, tipărite, au preluat normele canonice și nomocanice bizantine, dar le-au prelucrat și le-au românizat, nefiind deci vorba doar de o simplă compilație a textului pravilnic bizantin. Cu toate acestea, autorii Colecțiilor de legiuiri românești nu au trecut dincolo de limitele impuse de Pravilele împărătești, care au fost colecții mixte de legiuiri (ecleziastice și de stat), nici în privința dreptului la libertatea de religie.

În ceea ce privește dreptul la religie, Pravilele Țărilor Române au observat și aplicat cu acribie principiile enunțate de Edictul împăraților romani, Grațianus, Valentinianus și Theodosius, din anul 380, în temeiul căruia unica religie admisă era cea creștin-ortodoxă ecumenică.

65 *Cartea românească de învățătură ...*, p. 115.

66 *Îndreptarea Legii*, Ed. Academiei R.P.R., București, 1962, p. 95.

67 *Îndreptarea Legii ...*, p. 162.

Bibliografie:

- * CHITWOOD, Z., *Byzantine Legal Culture and the Roman Legal Tradition*, 867-1056, Cambridge 2017.
- * *Cronica Romanului și a Episcopiei de Roman*, pt. I, București, 1874.
- * DURĂ, N. V., „About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 13, 4 (2019), pp. 156-164.
- * DURĂ, N. V., „Canoanele Sinodului II ecumenic și obligativitatea de a mărturisi și păstra cu credincioșie Crezul niceo-constantinopolitan”, în *Ortodoxia*, XXXIII, 2 (1981), pp. 442-459.
- * DURĂ, N. V., „Edictul de la Milan (313) și impactul lui asupra relațiilor dintre Stat și Biserică. Câteva considerații istorice, juridice și ecleziologice”, în *Mitropolia Olteniei*, 5-8 (2012), pp. 28-43.
- * DURĂ, N. V., *Le Régime de la synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique, du Ier millénaire*, Ed. Ametist 92, București, 1999.
- * DURĂ, N. V., „Prevederi constituționale privind libertatea religioasă și protecția ei juridică în România anilor 1858-1938”, în *Jurnalul Libertății De Conștiință*, 12, 3 (2024), pp. 92-117.
- * DURĂ, N. V., „Procesul de modernizare a Dreptului românesc din epoca fanariotă până în vremea lui Cuza Vodă”, în *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, VII, 1 (2003), pp. 16-30.
- * DURĂ, N. V., „Religion and Culture in Scythia Minor”, în *Annals of the “Ovidius” University of Constanța. History Series*, 10-11 (2013-2014), pp. 15-26.
- * DURĂ, N. V., „Rules of national and international law prohibiting all forms of discrimination based on religion or religious belief”, în *Annales Canonici*, 12 (2016), pp. 45-64.
- * DURĂ, N. V., „The Byzantine Nomocanons, fundamental sources of old Romanian Law”, în *Exploration, Education and Progress in the third Millennium*, Galati University Press, Galați, I, 3 (2011), pp. 25-48.
- * DURĂ, N. V., „The Relationships between the State and the Church and their Legal Regime. Rules of International and National Law”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 12, 4 (2018), pp. 192-201.
- * DURĂ, N. V., „The Right to Religion: Some Considerations of the Principal International and European Juridical Instruments”, în *Religion and*

- Equality. Law in conflict*, ed. by W. C. Durham Jr. and D. Thayer, Routledge, UK, 2016, pp. 15-24.
- ✦ DURĂ, N. V., „The Right to the “Freedom of Conscience”, Legal Basis for the Educational and Missionary Activity of Religious Denominations”, in *Ecumeny and Law*, 5 (2017), pp. 147-170.
 - ✦ DURĂ, N. V., „Tomis, „Prima Sedes Episcopalis” of the Church of Scythia Minor. Historical and Legal Testimonies about the Juridical Status of its Primate”, in *Black Sea Region at the Crossroads of Civilizations*, 2, 2 (2024), pp. 466–497.
 - ✦ DURĂ, N. V., C. Mititelu, „The State and the Church in IV-VI Centuries. The Roman Emperor and the Christian Religion”, in *SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism*, I (2014), Albena, pp. 923-930.
 - ✦ DURĂ, N. V., C. Mititelu, *Legislația canonică și instituțiile juridico-canonică, europene, din primul mileniu*, Ed. Universitară, București, 2014.
 - ✦ FLOCA, I. N., *Drept canonic ortodox. Legislație și administrație bisericească*, Ed. IMBOR, București, vol. I, 1990.
 - ✦ FOTINO, D., *Istoria Daciei de odinioară (în lb. greacă)*, vol. II, Viena, 1819.
 - ✦ IONESCU, C., *Dezvoltarea constituțională a României. Acte și documente 1741-1991*, ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016.
 - ✦ MITITELU, C., „Alexandros Ypsilanti’s Code of Laws (Pravilniceasca Condică). From the Dowry “Ante Nuptias” and “Post Nuptias” to the “Sheet of Dowry” of the Old Romanian Law”, in *Codrul Cosminului*, XXX, 1 (2024), pp. 7–34.
 - ✦ MITITELU, C., *Dreptul bizantin și receptarea lui în Pravilele tipărite, în Țările Române, din secolul al XVII-lea*, Ed. Universitară, București, 2014.
 - ✦ MITITELU, C., „The “Basilika” and their Reception in the Romanian Principalities”, in *Black Sea Region at the Crossroads of Civilizations I*, Batumi 2023, pp. 1129-1144.
 - ✦ MITITELU, C., „The Christian Emperors of “Old Rome” and “New Rome”- „Defensores et Protectores Ecclesiae” (Defenders and Protectors of the Church)”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 12, 4 (2018), pp. 202-211.
 - ✦ MITITELU, C., *Vechi instituții europene prevăzute de legislația nomocanonică din secolul al XVII-lea (Pravila de la Iași și Pravila de la Târgoviște)*, Ed. Universitară, București, 2014.

- ✦ MORTREUIL, J. A. B., *Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'Empire d'Orient depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453*, vol. I, Paris, 1893.
- ✦ MORTREUIL, J. A. B., *Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'Empire d'Orient depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453*, vol. II, Paris, 1894.
- ✦ MURARU, I., G. Iancu, *Constituțiile Române. Texte. Note. Prezentare comparativă*, Ed. Actami, București, 2000.
- ✦ STAN, L., „Despre modul de însușire a vechilor Pravile: receptare sau asimilare?”, în *L. Stan, Biserica și Dreptul. Izvoarele Dreptului canonic ortodox*, vol. II, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, pp. 348-363.
- ✦ STAN, L., „Pravila lui Alexandru cel Bun și vechea autocefalie a Mitropoliei Moldovei”, în *L. Stan, Biserica și Dreptul. Izvoarele Dreptului canonic ortodox*, vol. II, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, pp. 204-284.
- ✦ STAN, L., „Vechile noastre pravile”, în *L. Stan, Biserica și Dreptul. Izvoarele Dreptului canonic ortodox*, vol. II, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, pp. 172-203.
- ✦ TROIANOS, S., *Le fonti del diritto bizantino*, (Traduzione a cura di Pierangelo Buongiorno), Torino 2015.

Instrumente juridice:

- ✦ *Cartea românească de învățătură*, ed. crt., Ed. Academiei R.P.R., București, 1961.
- ✦ *Codul Calimach*, ed. crt., Ed. Academiei R.P.R., București, 1958.
- ✦ *Constitutio Deo auctore de conceptione Digestorum* (december 15, A.D. 530). Based upon the latin text of Mommsen's edition, <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/compositio.htm> (accesat la 11. 08. 2025).
- ✦ *Corpus Juris Civilis*, vol. I. Digesta, ed. T. Mommsen, Berolini, 1895. Reprinted by Law book exchange edition, Clark, New Jersey, 2010.
- ✦ *Îndreptarea Legii*, Ed. Academiei R.P.R., București, 1962.
- ✦ *Le Code Théodosien, Livre XVI, et sa réception au Moyen Âge*, Texte latin de l'édition Mommsen et traduction française. Introduction, notes et index par Elisabeth Magnou-Nortier, Paris, Cerf, 2002.
- ✦ *Pravilniceasca Condică 1780*. ed. crt., Ed. Academiei R.P.R., București, 1957.
- ✦ *The Digest of Justinian*, vol. I, ed. by A. Watson, University Pennsylvania Press, Philadelphia, 1985.
- ✦ *The Theodosian Code*, ed. C. Pharr, Clark, New Jersey, 2012.